

ANÁLISE DA ARMAZENAGEM DE CARGA EM UM BAÚ DE CAMINHÃO COM A TÉCNICA DE CUBAGEM

¹ Leandro Figueiredo de Oliveira, ² Eliacy Cavalcanti Lélis

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983, São Paulo – SP., Brasil, leeeandrofigueiredo@gmail.com

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Levando em consideração o mercado competitivo, as empresas buscam melhorar seus processos e métodos para conquistar o mercado. Nesse mesmo viés as transportadoras buscam da mesma forma otimizar seus processos e métodos, sobretudo a armazenagem de cargas, transporte e embarque dos volumes. Esse trabalho procura analisar a eficiência de armazenagem de carga em um baú de caminhão no momento do carregamento por meio de um estudo de caso e estudo dos equipamentos utilizados desse carregamento. A metodologia usada para esse estudo foi pesquisa bibliográfica e de campo com acompanhamento de um dia de trabalho de uma empresa de transporte. Os resultados obtidos mostram que utilizando os equipamentos de movimentação e armazenagem corretos e a técnica de cubagem a eficiência do espaço utilizado no baú do caminhão pode ser melhorado em aproximadamente vinte por cento. Portanto quanto mais se planeja o espaço de armazenagem dentro da carroceria melhor o espaço é utilizado.

Palavras-chave. *Logística, Baú de caminhão, Cubagem, Equipamentos de movimentação, Armazenagem.*

ABSTRACT. Taking into consideration the competitive market, as companies seeking to improve their processes and methods to conquer the market. With the same objective, as the carriers seek the same form, their processes and methods, especially the load of cargo, transport and shipment of the volumes. This work sought to analyze the efficiency of the freight load in case of an unjustified loading to the middle of a case study and to appropriate the loading equipment. The methodology used for this study was the bibliographical and field research with the accompaniment of a work of a transport company. The results were shown by using the correct handling and storage equipment and the space efficiency cubing technique used upstairs can improve and the velocity around twenty percent used.

Keywords. Logistics, Truck Trunking, Cubing, Handling Equipment, Warehousing.

1. INTRODUÇÃO

É de conhecimento geral que o mercado tende a ser competitivo a medida que os anos passam, tanto na área de comercialização de bens, quanto na de serviços, cada vez mais as empresas têm buscado se adaptar as necessidades dos clientes para não perderem as suas respectivas fatias no mercado, e em suma, seus clientes. As empresas estão se preocupando em melhorar seus processos a fim de tornar seus clientes mais satisfeitos e os custos menores. Uma vez que aumentar o lucro em um mercado com tais características se torna um tanto quanto difícil, as companhias buscam alternativas para reduzir os custos sem mexer nos preços de seus serviços e produtos com a finalidade de aumentar suas margens de lucro.

Em relação ao setor de transporte de cargas a situação é bastante semelhante, há centenas de transportadoras na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, e a demanda por esse tipo de

serviço só tem crescido, cada vez mais as transportadoras buscam se especializar para atender as características das cargas a serem enviadas por seus clientes.

Algumas transportadoras e alguns profissionais da logística, principalmente os da área operacional, carecem de métodos para armazenar as cargas dentro dos veículos, e essa falta ocasiona a má utilização do espaço para o transporte rodoviário de cargas, levando até mesmo a não retirada de volume em alguns clientes. Por fim, esses fatos geram custos desnecessários e perda de tempo de viagem, uma vez que, o transportador tem que realizar diversas viagens quando poderia realizar somente um por não otimizar a utilização do espaço do veículo. O presente estudo procura analisar no decorrer de um dia de trabalho a utilização do espaço para armazenagem dentro do caminhão e com a finalidade de propor uma solução viável que reduza os custos e o número de viagens.

Foi observado que em algumas transportadoras o armazenamento das cargas em veículos com baú é feito de maneira equivocada na maioria das vezes. A tarefa é realizada de tal maneira que em alguns casos parte da mercadoria é deixada nos clientes por mal utilização do espaço no baú do caminhão, portanto não são embarcadas, sendo que uma organização melhor poderia aperfeiçoar a eficiência da cubagem nos caminhões. Esse trabalho propõe uma solução para a ineficiência de armazenamento das cargas na carroceria. Sobretudo, o presente estudo busca responder a seguinte pergunta: Como melhorar a eficiência na armazenagem de um baú de caminhão usando a técnica de cubagem na organização da carga?

O objetivo geral deste trabalho é analisar a armazenagem usando técnica de cubagem no transporte rodoviário de cargas, visando a melhoria do processo.

Os objetivos específicos são explorar e conhecer os equipamentos existentes no mercado que podem ajudar a otimizar a eficiência de cubagem; realizar um diagnóstico das áreas em estudo; e aplicar os conhecimentos dos equipamentos e das técnicas de cubagem em um baú de caminhão de uma empresa do setor de transportes em um estudo de caso.

2. METODOLOGIA

Segundo Valente (2008), é de fundamental importância planejar a organização das cargas no veículo, pois cada caminhão é projetado para transportar uma quantidade específica de carga, e essa carga precisa ser distribuída de tal forma que o carregamento seja eficiente e eficaz tanto na questão econômica quanto da utilização de espaço. O presente estudo procurou analisar equipamentos e conceitos que buscam aperfeiçoar a armazenagem de cargas no veículo.

Segundo Chopra (2003), a cubagem pode ser utilizada para calcular a eficiência de um armazém ou algum local específico, ela leva em consideração à cubagem bruta do ambiente e a cubagem líquida utilizada, após aplicação da fórmula é possível obter um percentual de eficiência da cubagem. Nesse artigo será utilizado essa técnica no estudo de caso para obter a eficiência da cubagem no baú do veículo.

A pesquisa bibliográfica, segundo Creswell (2007), busca partilhar com o leitor os resultados encontrados em outras pesquisas referentes ao mesmo tema de estudo, estabelecendo a importância do mesmo. Esse artigo pretende fazer uma pesquisa bibliográfica referente aos temas de armazenagem, cubagem e distribuição de carga.

Segundo Creswell (2007), o estudo de caso é uma estratégia de investigação em que é explorado

profundamente um programa, evento ou atividade, e a coleta de dados é realizada durante um período de tempo prolongado. Nesse artigo foi realizado um estudo de caso que procurou diagnosticar a organização do armazenamento da carga em um baú de caminhão de uma transportadora da região metropolitana de São Paulo, durante o mês de outubro de 2018, a pesquisa foi feita durante um dia de trabalho, o estudo foi realizado com o acompanhamento das coletas e das entregas dentro da região metropolitana de São Paulo. No decorrer da coleta de dados somente foi observado o carregamento, a dimensão e os volumes das cargas com a finalidade de analisar a eficiência da cubagem no decorrer do transporte.

Após a realização dessa análise será proposto uma solução baseada em equipamento existente no mercado ou conceitos e técnicas para otimizar o armazenamento durante as viagens. O resultado esperado é que a quantidade de volumes e a eficiência da cubagem no baú sejam otimizados.

3. Armazenagem e organização

3.1 Conceitos Básicos

Segundo Ballou (2005) a armazenagem tem como atividade suporte a determinação de espaço para o armazenamento dos materiais, para evitar desperdícios de espaço e eficiência, portanto é se importância significativa mensurar o espaço a ser utilizado.

Segundo Valente (2008), a rentabilidade de uma empresa de transporte depende diretamente da quantidade de carga que os veículos podem carregar, se por lado os caminhões não podem operar com capacidade baixa, por outro lado a capacidade de carga não pode exceder o recomendado, pois isso pode ocasionar problemas nos veículos além de trazer danos as rodovias, encarecendo tanto a manutenção da frota como também a manutenção das vias por conta do Estado. Para melhor distribuição de cargas no veículo devem ser considerados os seguintes fatores:

- Tipo de carga e adequação da carroceria;
- Conhecimento do produto a ser transportado;
- Tipos de embalagem e materiais de embalagem;
- Sistemas de carregamento e descarregamento;
- Relação entre o carregamento e a segurança do veículo;
- Relação entre o carregamento e a roteirização do veículo.

Segundo Valente (2008), o aproveitamento do espaço do veículo tende a ser complexo pois não se pode aproveitar 100% do espaço da carroceria, é necessário manter folgas para a movimentação de cargas, descargas e desalinhamento da carga. De maneira geral, a distribuição da carga deve levar em consideração a centralização do centro de gravidade do veículo. Cargas centralizadas no centro ou nas extremidades da carroceria podem provocar esforços elevados nos eixos do veículo. Na armazenagem de carga, dentro do veículo, deve-se ressaltar os seguintes aspectos:

- Cargas homogêneas;
- Cargas paletizadas;
- Cargas heterogêneas;

- Cargas pesadas.

As cargas homogêneas tendem a serem mais fáceis de distribuir dentro da carroceria pois elas possuem facilidades para se encaixarem uma nas outras, como caixas ou tambores. As cargas paletizadas são usadas quando o peso é significativo e se faz necessário facilidade no carregamento e descarregamento. Para as cargas heterogêneas devem ser tomados certos cuidados como aproveitar o máximo de espaço; evitar empilhar cargas mais pesadas sobre cargas mais leves; distribuição adequada de peso na carroceria; evitar proximidade de cargas incompatíveis em questão de odor ou periculosidade; e agrupamento levando em consideração os destinos finais. Por fim, em cargas pesadas é necessário distribuir o peso da carga na carroceria para evitar problemas nos eixos do veículo e ter cautela na fixação da carga.

3.2 Eventos Indesejados Durante o Transporte

Além dos conceitos básicos para a armazenagem de carga no veículo se deve levar em consideração alguns eventos indesejados no transporte. Segundo Melotto (2009), existem diversos eventos não desejados no transporte, o autor os classifica em:

- Tombamento
- Deslizamento
- Atrito

O tombamento ocorre quando uma carga possui um centro de gravidade muito alto e uma base de apoio muito pequena, essas características fazem com que durante o transporte a carga tombe na carroceria, sobretudo em curvas e declives. O deslizamento pode acontecer quando há falta de aderência entre a superfície da carroceria e a superfície de contato da carga, o que pode fazer com que a carga se desloque na carroceria durante o transporte, sobretudo nas curvas, ladeiras e descidas. O atrito entre a carga e a superfície da carroceria pode dificultar o carregamento e o descarregamento, por isso se deve levar em consideração o tipo de material a ser transportado, e se os equipamentos adequados de movimentação estarão disponíveis na carga e descarga.

Segundo Melotto (2009), esses problemas podem ser evitados com sistemas de amarrações tanto que envolvam a carga e a pressionem para a superfície da carroceria, quanto as amarrações que pressionem a carga para as paredes da carroceria, esse tipo de medida soluciona o problema do tombamento e do deslizamento. Em relação a questão do atrito é necessário o uso de equipamentos adequados para carregamento e descarregamento, tais como empilhadeira, paleteira, paletes, guinchos, entre outros.

3. Carrocerias e equipamentos de movimentação de carga

Para facilitar a compreensão dos termos utilizados no presente artigo segue os equipamentos e carrocerias mais utilizados no Brasil no carregamento de mercadorias

- Carrocerias

Segundo o site Truckpad (2018) o assoalho da carroceria pode ser composto de diversas matérias, tais como madeira, aço e alumínio. A madeira está sendo deixada de ser utilizada por questões ambientais e por ser um material que pode trazer contaminação. O aço tem sido uma ótima alternativa, porém por se tratar de um material pesado se torna um tanto quanto inviável. E por fim, uma boa alternativa seria o alumínio, pois possui uma durabilidade ainda maior que o aço e é mais leve que peso.

No estudo de caso foi analisado um baú de caminhão VUC, portanto, o estudo de carroceria será restrito apenas a carrocerias fechadas de cargas variadas. A carroceria baú (FIGURA 2) é bastante utilizada em veículo tipo VUC e Carreta, ele é ideal para transportar cargas com alto valor agregado, pois sobretudo, essa carroceria pode oferecer uma melhor proteção a carga. A carroceria tipo Sider (FIGURA 1) é ideal para o transporte de cargas com bastante volume, pois as suas características permitem o carregamento/descarregamento pelas laterais, agilizando processos, é ideal para armazéns que não possuem docas.

FIGURA 1 – Carroceria Sider

Fonte: Truckpad (2018)

FIGURA 2 – Carroceria Baú

Fonte: Truckpad (2018)

- Plataforma Hidráulica Veicular

Segundo Moura (2000) as plataformas hidráulicas veiculares (FIGURA 3) são plataformas instaladas na traseira do chassi/carroceria do veículo, e tem a função de elevar a carga do nível do chão até o nível do assoalho do caminhão. Elas geralmente são construídas em chapas de aço de alta resistência, elas podem ser inteiriças ou articuladas. Elas variam conforme o modelo do veículo, a capacidade de carga e o tipo de material a ser movimentado.

- Empilhadeira

Segundo Moura (1997) as empilhadeiras (FIGURA 4) são veículos industriais equipados com garfos que tem a função de transportar e elevar cargas, elas são autocarregáveis e equipadas com sistemas de elevação de carga, de um modo geral podem ser classificadas em manual, elétrico, GLP, gasolina e diesel.

FIGURA 4 – Empilhadeira

Fonte: Moura (1997)

FIGURA 3 – Plataforma elevatório de carga

Fonte: Moura (2000)

- Paletes

Segundo Moura (1997) os paletes (FIGURA 5) são geralmente uma plataforma para o apoio e acondicionamento de cargas com dimensões padronizadas, os paletes possuem dispositivo para apoio de garfo de empilhadeiras, podem ser construídos em madeira, plástico, alumínio.

FIGURA 5 – Paleta

Fonte: Moura (1997)

- Sistemas para amarração

Segundo Melo (2012) os sistemas de cintas (FIGURA 6) são adequados para o acondicionamento de vários tipos de cargas, geralmente possuem dispositivo para tensionamento incorporado (catraca), elas podem ser fabricadas em poliéster, poliamida ou polipropileno

Segundo Melo (2012) os sistemas de amarração com cabo de aço (FIGURA 7) são adequados para cargas pesadas, eles são constituídos por cabos de aço e possuem um anel na extremidade para a fixação na carroceria do veículo.

FIGURA 6 – Cintas têxteis

Fonte: Melo (2012)

FIGURA 7 – Cabo de aço

Fonte: Melo (2012)

4. Técnica de Cubagem

Segundo Chopra (2003), a eficiência de um armazém, ou no como nesse estudo, um baú de caminhão, pode ser calculada através da divisão do volume dos objetos que estão no local e o volume das folgas de espaço (cubagem líquida) pelo volume do local (cubagem bruta), e multiplicando esse resultado por 100, como na fórmula:

$$Efic = (CL / CB) \times 100 \quad (1)$$

Efic = eficiência da cubagem; CL = cubagem líquida; CB = Cubagem Bruta

Por exemplo: se o baú de caminhão (FIGURA 7) com 12 metros de profundidade, 2 metros de altura, e 3 de largura, transporta caixas com 1 m³, a sua eficiência pode ser calculada da seguinte maneira:

FIGURA 7 – Baú de caminhão

Fonte: Autor (2018)

Levando em consideração que é deixado cerca de um 1 m² para a colocação dos equipamentos de movimentação de carga e como o baú do caminhão nunca é preenchido até o teto sobra-se cerca de 1 metro da carga até o teto. Sendo assim, para o cálculo da eficiência da cubagem desse veículo se aplica a seguinte equação:

$$Efic = \frac{1 \times 12 \times 3 - 1 \times 1 \times 2 \times 100}{2 \times 12 \times 3}$$

$$Efic = 0,4722 \times 100 = 47,22$$

Portanto a eficiência de cubagem desse transporte fictício é equivalente a 47,22%, quanto maior o percentual melhor é a eficiência do local. Portanto se fosse uma eficiência de 100% a carga ocuparia todo o baú, do assoalho ao teto e ao fundo a frente do baú. É necessário enfatizar que esse modelo não leva em consideração os espaços de folga ou de recuo para a movimentação e amarração da carga.

5. Análise de armazenagem no baú do caminhão

Por motivo de segurança a transportadora preferiu se manter no sigilo, a coleta de dados foi realizada durante um dia de trabalho no mês de outubro de 2018, o veículo utilizado no transporte foi um VUC da marca KIA (FIGURA 9), o baú do veículo não era original de fábrica. O transporte foi realizado da seguinte forma: primeiramente foi realizado uma coleta na região do Morumbi, bairro paulistano, e em seguida foi realizada duas entregas no mesmo bairro.

O caminhão possuía um baú fechado com abertura na traseira e uma pequena saída na lateral direita do baú, ele era constituído principalmente de alumínio, ferro e madeira, o assoalho era feito de madeira e ferro (FIGURA 10). O Baú do veículo tinha dimensões conforme a TABELA 2 e a carga tinha dimensões conforme TABELA 1, a carga era constituída de caixas em madeira e papelão.

TABELA 1 – Dimensões das cargas em metros

	Quantidade	Altura	Largura	Profundidade	Volume total m³
Caixa Madeira A	01	0,90	2,20	0,85	1,683
Caixa Madeira B	01	0,65	0,65	1,73	0,7309
Caixa Madeira C	02	0,55	0,60	0,88	0,5808
Caixa Madeira D	01	0,30	0,30	0,50	0,0450
Caixa Papelão	21	0,75	0,45	0,50	3,5437

Fonte: Autor (2018)

TABELA 2 – Dimensões de baú em metros

	Quantidade	Altura	Largura	Profundidade	Volume total m³
Baú do Veículo	01	2,10	1,78	2,95	11,0271

Fonte: Autor (2018)

FIGURA 9 – Veículo utilizado no estudo

Fonte: Autor (2018)

FIGURA 10 – Baú do veículo

Fonte: Autor (2018)

5.1 Carregamento, equipamentos de movimentação e amarração

Após o carregamento o veículo (FIGURA 11) houve alguns espaços na carroceria para os equipamentos de movimentação e amarração como já era previsto. O veículo não possuía plataforma elevatória de carga, havia dois carrinhos de transporte manual (FIGURA 12), os equipamentos para amarração era cordas de náilon desgastadas (FIGURA 13), havia mantas de algodão (FIGURA 14) para serem colocados nos vãos entre a carga e a parede do baú no sentido de evitar folgas, fixar a carga melhor na carroceria, e evitar a avaria da carroceria e da caixa em si. O único critério utilizado para o carregamento foi a ordem das entregas, os volumes foram armazenados de maneira aleatória. Os equipamentos utilizados para a amarração estavam bastante gastos no momento da coleta de dados e apresentavam rupturas, por isso seria necessário substituir os mesmos por cintas têxteis para as caixas de papelão e cabos de aço para as caixas de madeira. O estudo desprezou os espaços deixados para folgas de segurança ou isolamento térmico. A carga transportada não se tratava de alimentos ou cargas perecíveis, portanto as melhorias apresentadas nesse artigo se limitam ao transporte de cargas gerais como no estudo de caso, sendo nesse artigo o transporte de peças de metal. Para a análise da cubagem foi desprezado o peso das peças.

FIGURA 11 – Baú carregado

Fonte: Autor (2018)

FIGURA 12 – Carrinho manual

Fonte: Autor (2018)

FIGURA 13 – Cordas de náilon

Fonte: Autor (2018)

FIGURA 14 – Manta de algodão

Fonte: Autor (2018)

5.2 Cubagem do baú carregado

Após o armazenamento da carga no baú foi verificado as medidas dos volumes em relação ao espaço do baú, um esquema aproximado foi elaborado (FIGURA 15) para ilustrar o armazenado da carga e dos equipamentos de movimentação dentro do baú, sendo a área cinza a utilizada para armazenar da carga e dos equipamentos, e o restante a área ociosa, ou seja, não utilizada no transporte.

Esse artigo foi baseado em medidas aproximadas dos volumes, para que fosse obtido valores mais exatos seria necessário mensurar as medidas reais das cargas no baú do caminhão e isso necessitaria mais tempo para o estudo.

Para que os dados fossem melhores coletados seria necessário tempo, exigência que dificilmente seria atendida, pois o transportador precisava cumprir prazos e horário para as entregas. As sugestões propostas não foram só elaboradas visando aumentar a eficiência da cubagem, como foram também pensadas para diminuir o tempo de carga e descarga e o segurança da carga e dos trabalhadores da empresa, pois o carregamento foi realizado manualmente com somente três funcionários, em diversos momentos alguns volumes apresentaram o risco de queda na transposição da carga do chão para o assoalho do baú do veículo.

FIGURA 15 – Esquema aproximado de armazenagem da carga no baú

Fonte: Autor (2018)

Levando em consideração o esquema aproximado da armazenagem e as dimensões da carroceria, foi verificado a eficiência da cubagem nesse transporte usando a fórmula apresentadas nesse artigo.

$$Efic = \frac{0,73 \times 1,80 \times 1,78 + 0,90 \times 1,78 \times 1,70 + 0,90 \times 1,78 \times 1,60 + 0,42 \times 1,30 \times 1,60}{2,10 \times 1,78 \times 2,95} \times 100$$

$$Efic = \frac{8,48}{11,03} \times 100 = 76,88$$

Ou seja, a eficiência de armazenagem nesse transporte é de 76,88%, enfatizando que quanto mais perto de 100% mais o espaço do baú foi utilizado.

6. Resultados e discussão

Durante o transporte foi observado que seria possível fazer algumas melhorias no processo com a finalidade de melhor a eficiência da cubagem, sendo elas:

1. A carga nesse transporte ficou espalhada pelo baú orientada apenas pela ordem das entregas, ou seja, o material a ser entregue primeiro ficou mais próximo da porta de saída e o restante da carga, no fundo do veículo para a segunda entrega.

Seria possível armazenar de uma forma mais eficiente se a carroceria fosse do tipo sider, sendo que nesse tipo de carroceria a carga poderia ser acessada também pelas laterais, o que poderia eliminar o critério de organização levando em consideração a ordem das entregas,

Portanto a armazenagem dos volumes na carroceria poderia ser pensada de uma maneira que otimizasse utilização do espaço.

2. Se parte da carga estivesse unitizada em paletes o baú poderia ser preenchido até o teto, pois uma vez unitizada corretamente a carga, ela alcançaria uma altura maior e poderia ser colocada tal como a FIGURA 16, porém para que essa medida fosse tomada seria necessário a padronização das caixas, e utilização de empilhadeira no momento do carregamento e descarregamento.

Caso o veículo não obtivesse a carroceria tipo sider, seria necessária uma plataforma elevatória de carga para que o palhete pudesse ser colocado dentro do baú do veículo.

FIGURA 16 – Palete unitizado

Fonte: Embrapa (2018)

3. Se assumir hipoteticamente que o palete unitizado teria altura igual ao da carroceria do baú, o armazenamento da carga seria aproximadamente igual a FIGURA 17.

Nesse exemplo seriam usados dois paletes e o restante da carga seria armazenado na carroceria sem o palete. Assumindo as medidas de parte da carga armazenada (FIGURA 17) em paletes a eficiência da cubagem poderia se verificada da seguinte maneira:

$$Efic = \frac{2 \times 2,10 \times 1,20 \times 1,78 + 1,70 \times 0,55 \times 1,78 \times 100}{2,10 \times 1,78 \times 2,95}$$

$$Efic = \frac{8,97 + 1,66 \times 100}{11,03} = 96,37$$

FIGURA 17 – Armazenamento com paletes

Fonte: Autor (2018)

7. Conclusão

A logística pode ter significativos ganhos se houver atenção aos detalhes nos processos. No caso estudado no artigo, o transporte alcançou um aumento de utilização do espaço de cerca de 20%, um aumento suficiente para, provavelmente, elevar a receita da transportadora, uma vez que, com o mesmo custo de viagem a empresa poderia levar mais carga. Ao longo de um período, o faturamento poderia ter um aumento significativo, pois a capacidade de envio seria otimizada.

É comum ter diferenças na configuração dos veículos de uma frota, então é importante saber lidar com a demanda e as restrições do espaço dentro dos veículos para que o veículo destinado para o transporte consiga carregar a carga sem deixar espaços ociosos.

Organizar a carga de forma intuitiva e usual pode ocasionar perda de eficiência na utilização do espaço da carroceria. Portanto a técnica de cubagem e a utilização de equipamentos adequados podem reduzir os desperdícios de espaço no transporte.

A falta de tempo para a coleta de dados foi um fator agravante para o desenvolvimento desse artigo, para estudos futuros, seria de valiosa importância que a coleta de dados fosse realizada sem a viés do prazo de entrega da transportadora, para que a coleta de dados fosse mais fiel a realidade. O peso da carga foi desprezado nesse estudo, portanto não foi considerado a capacidade de empilhamento das caixas, uma vez que as caixas que estão próximas da base do palete podem ser danificadas se o limite de empilhamento não foi respeitado. Para estudos futuros, a eficiência da cubagem poderia ser calculada levando em consideração o limite de empilhamento das caixas.

As melhorias sugeridas nesse estudo só podem ser consideradas se as características do transporte forem parecidas, tanto nas questões de tipo de carga, tipo de veículo, equipamentos utilizados, e trajeto/distância entre o ponto de origem e ponto de destino. A aplicação dos métodos utilizados em outras circunstâncias pode não alcançar os mesmos resultados atingidos nesse estudo.

8. Referências Bibliográficas

- BALLOU, H. R.; **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos - Logística Empresarial**; Bookman Editora; 2005.
- CHOPRA, S.; **Gerenciamento da Cadeira de Suprimentos**; Prentice Hall, 2003.
- CRESSWELL, J. W.; **Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativos, Quantitativos e Mistos**; Editora Artmed; 2007.
- EMBRAPA; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Brasileira; **Paletização**; disponível em: www.agencia.cnptia.embrapa.br/agencia22/AG01/arvore/AG01_36_24112005115222.html. Acesso em 20, outubro, 2018.
- MOURA, R. A.; **Equipamentos de Movimentação e Armazenagem – Volume 4**; Instituto Imam; São Paulo; 2000
- MOURA, R. A.; **Embalagem, Unitização & Containerização - Volume 3**; Instituto Imam; São Paulo; 1997
- MELLOTO, E., **Acessórios Para Transporte de Cargas (Contenção)**; Instituto Imam; São Paulo; 2009.
- MELO, R. P.; **Amarração de Cargas**; Ampla Editora; Londrina; 2012
- VALENTE, A. M.; **Qualidade e Produtividade nos Transportes**; Editora Cengage Learning; São Paulo; 2008.
- TRUCKPAD; **Os Tipos de Carrocerias Mais Comuns nas Estradas Brasileiras**; disponível em: <https://blog.truckpad.com.br/industria/carrocerias-mais-comuns-no-brasil/>; acessado em 20, setembro de 2018.